
SAÚDE MENTAL E O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL DA CIDADE DE GOIÁS

DOI: 10.5281/zenodo.14731871

Lorrany Ribeiro de Souza¹

Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio

Universidade Estadual de Goiás - UEG

E-mail: psicologalorranyribeiro@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0953512603874184>

RESUMO: Este artigo se trata de um recorte dos resultados da pesquisa realizada no mestrado em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio – PROMEP, da universidade estadual de Goiás – UEG. Buscou-se discutir sobre como o patrimônio do centro histórico da Cidade de Goiás pode influenciar na saúde mental dos moradores. Foi realizada uma pesquisa de campo, onde pessoas que residiam na região foram convidadas a participar da pesquisa através de entrevistas, com o objetivo de compreender os que essas pessoas pensam e sentem na relação com o patrimônio tombado e reconhecido mundial pela UNESCO. Sendo assim, levantou-se o seguinte questionamento: como o patrimônio histórico da cidade de Goiás pode influenciar na saúde mental dos moradores da região? Concluiu-se que a relação entre os moradores da cidade e o patrimônio é conflituosa, tais conflitos envolvem expectativas criadas relacionadas ao desenvolvimento econômico a partir do título, sentimento perda de autonomia para realização de reformas nos imóveis tombados, relações de poder associados a algumas pessoas da cidade e dos agentes do patrimônio e instituições oficiais. Foi verificado ainda, que isso não exclui o sentimento de pertencimento com o espaço e a história por parte de alguns moradores, frente as belezas estéticas, atividades artísticas que acontecem na cidade, além dos hábitos e costumes que marcam a identidade dos moradores da cidade, ainda assim, problemáticas foram evidenciadas. Dessa forma, compreende-se que o centro cultural influencia na vivência, na experiência, na percepção, e conseqüentemente na saúde mental dos moradores da cidade.

Palavras-chave: Centro histórico, Cidade de Goiás, Patrimônio, Saúde mental.

1. INTRODUÇÃO

O objeto de estudo desta artigo é o centro histórico localizado na Cidade de Goiás, que também é conhecida como Goiás Velho e está localizada a 144 km de Goiânia, na região Centro Oeste do país. Como objetivo geral deste artigo, foi buscado compreender como os moradores da Cidade de Goiás interagem com o Centro Histórico patrimonializado e como o título de patrimônio pode refletir na saúde mental dos moradores da cidade. Para isso, foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: identificar o que os moradores da cidade de Goiás sentem e pensam sobre o centro histórico da cidade; verificar se eles concordam com o título de

¹ Egressa no programa de mestrado profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio da Universidade Estadual de Goiás – UEG.

patrimônio histórico da humanidade; identificar se os moradores se sentem pertencentes e representados pelo centro histórico.

A pesquisa justifica-se pela necessidade de desenvolvimento de conteúdo científico sobre patrimônio cultural associado ao tema da saúde mental, que atualmente tem carência de material atualizados publicados na comunidade acadêmica. A relevância deste trabalho se trata da colaboração que o estudo possibilita para melhor compreensão da relação entre patrimônio e a comunidade próxima que convive com os bens patrimonializados da cidade.

Como metodologia, foi realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com entrevistas semiestruturadas. Concluiu-se que o patrimônio do centro histórico da Cidade de Goiás pode influenciar na vivência dos moradores da região, há moradores que se sentem representados pelo patrimônio, há aqueles que não se sentem representados e há aqueles que relataram que se sentem parcialmente representados, pois há questões que não concordam que sejam realizadas, ou por não compreenderem que para que o centro histórico seja patrimonializado, é necessário seguir exigências que acabam levando-os a uma relação conflituosa com o patrimônio, evocando memórias e sentimentos.

Segundo Borba (1998), a antiga capital do estado de Goiás perdeu o título de sede administrativa em 1937, quando Pedro Ludovico oficializou a decisão de transferir a capital do estado para Goiânia, assinando o decreto nº 1.816 firmando a transferência, justificado pelo discurso de que a capital precisava ter características modernas para simbolizar o desenvolvimento e o progresso. No entanto, a Cidade de Goiás era marcada por características coloniais, unidas as dificuldades de logística, visto que a cidade estava localizada entre serras. Por isso, era considerada um local de atraso e de difícil acesso, portanto, o título da capital não era visto como favorável para os interesses políticos e econômicos (Chaul, 1988).

A perda da sede administrativa gerou descontentamento nos moradores da Cidade de Goiás, pois já estavam prevendo a estagnação econômica que estava por vir. Forte sentimento de ressentimento foi alimentado por muitos anos devido aos prejuízos financeiros e insatisfação com a perda do título de capital do estado. A partir disso, alguns moradores, comerciantes e intelectuais passaram a buscar formas de recuperar o *status* e a visibilidade para a cidade, e foi assim que começou os primeiros movimentos direcionados a solicitação do reconhecimento do centro histórico como patrimônio cultural (Carneiro, 2023).

Mais de vinte anos após o recebimento do título de patrimônio da humanidade, surgiu a motivação para compreender como as pessoas que residem na Cidade de Goiás percebem e convivem com o centro histórico, associando a saúde mental, a partir do contexto do patrimônio

cultural e as emoções, e essa é a discussão proposta deste artigo.

2. METODOLOGIA

Para a produção do artigo, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos temas: Cidade de Goiás, patrimônio histórico-cultural e saúde mental. Foi feito um recorte dos resultados do relatório técnico final da pesquisa do mestrado profissional em estudos culturais, memória e patrimônio. Foi utilizado conteúdo das entrevistas realizadas para promover a discussão e resultados. Os resultados encontrados foram baseados em 24 entrevistas, realizadas entre março e novembro de 2024. No entanto, foram selecionados trechos de apenas quatro das 24 entrevistas para representar as ideias centrais dos resultados da pesquisa e que colaboram para o tema apresentado neste artigo.

Portanto, foram analisados trechos de alguns relatos de moradores da Cidade de Goiás que se sentem representados pelo patrimônio, bem como aqueles que demonstraram sua insatisfação e conflitos. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com o apoio de um questionário, foram gravadas, transcritas e, posteriormente analisadas e integradas às referências bibliográficas.

3. PATRIMÔNIO CULTURAL E O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE GOIÁS

Segundo Sant'Anna (2017), no Brasil, o propósito da patrimonialização iniciou com o objetivo de promover uma identidade nacional a partir da arte colonial. Uma herança europeia que era considerada a identidade autêntica, que naquele período – por volta de 1930 – aparentemente estava ameaçada, pois novas identidades se formavam no país e a diversidade cultural se espalhava. Portanto, a valorização da arquitetura com características do período colonial começou a ganhar forças por parte de políticos e intelectuais da época.

Foi estabelecido o direito de propriedade em prol de um interesse maior, de valor coletivo, a partir da lei do tombamento. A Lei do Tombamento foi instituída em 30 de novembro de 1937, por meio do Decreto-Lei nº 25, cujo objetivo foi a proteção do patrimônio cultural brasileiro, definindo que seria proibida reformas sem autorização do poder público (Chuva, 2012).

Segundo Portilho e Lopes (2021) o patrimônio histórico cultural se refere a um conjunto de bens, sejam eles materiais ou imateriais, que diz sobre a representatividade cultural de uma comunidade. Estes bens colaboram para a construção da identidade e por isso requerem ações de preservação. O decreto-lei federal nº25/1937, no art. 1º descreve que o patrimônio se trata

do “conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (BRASIL, 1937).

Na cidade de Goiás o processo de patrimonialização foi visto como uma alternativa para recuperar a visibilidade perdida com a transferência da capital para Goiânia em 1937. Em 1950 e 1951, bens isolados foram reconhecidos como patrimônio, no entanto, o centro histórico foi inserido na lista do patrimônio nacional somente em 1978 (Oliveira, 2016). Ao longo do tempo, o turismo passou a ser visto como forma de gerar riqueza para a cidade. Com isso, a visão dos “vilaboenses” – termo muito usado até hoje para se referir aos moradores da antiga Vila Boa, atual Cidade de Goiás - a respeito da patrimonialização começou a mudar na década de 1970 (Carneiro, 2023). “Ela se ressignificava como uma cidade turística visando a preservação de suas características arquitetônicas e aspectos culturais” (Santos e Silva, 2019, p.25).

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

4.1 O conflito entre patrimônio histórico e moradores da Cidade de Goiás

O IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional - atuou na Cidade de Goiás desde as primeiras intenções de patrimonializar o centro histórico, nos anos 1950, colaborando com as organizações locais para desenvolver e produzir uma política cultural (Delgado, 2005). Em 2001, após inscrição do centro histórico como patrimônio mundial da humanidade, através do Dossiê de Proposição, o título foi recebido. Uma das moradoras da cidade, e participante das fases do processo de solicitação do reconhecimento da Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – que concorda e se sente muito satisfeita com o título recebido, relatou através de entrevista, como foi o momento em que receberam a notícia de que Goiás havia sido selecionada para receber o título.

[...] Fico até emocionada, Marconi (governador do estado naquele ano) liga para Goiás e fala assim: gente, nós somos patrimônio mundial, aí foi uma emoção enorme, aí tocaram todos os sinos da cidade, nós convocamos a população, que foi toda para a praça do Coreto para comemorar essa data, todo mundo, e o gari, todo mundo estava junto ali, celebrando [...] (Marlene, 68 anos).²

No entanto, nem todos os moradores compartilham da mesma percepção em relação à patrimonialização do centro histórico. De acordo com o relato de uma moradora, enquanto alguns consideraram a iniciativa positiva, outros expressaram descontentamento, como ilustrado a seguir:

No começo, o povo tava achando ruim, né? Uns falava que ia ser atraso, mas outros já gostaram. Os turistas vêm visitar mais a cidade [...] eu era do grupo que esperava

² Entrevista cedida a autora no dia 02 de novembro de 2024.

acontecer para ser o melhor, né? [...] Só, o que eu acho ruim a cidade ficar tombada, porque aqui nosso patrimônio, no nosso setor, aqui tudo é tombado, e pra você fazer qualquer reforma na sua casa, você sofre e não consegue. Eu tinha vontade de colocar a calçada de lado e botar um corrimão para a gente segurar para descer né, não deixaram (Maria do Rosário, 82 anos).³

Na cidade de Goiás tem muitas ruas íngremes, com isso, se torna necessário colocar degraus nas calçadas para facilitar o acesso ao interior da casa. Dona Maria do Rosário, idosa, sentiu a necessidade de colocar um corrimão para servir de apoio na entrada da residência, no entanto, não recebeu autorização dos órgãos fiscalizadores. De acordo com a entrevistada, há situações que são complicadas nessa relação, ela relatou: “tá difícil viu, qualquer morador que vai mexer na casa e põe o material na porta eles já vem saber o que é que você vai fazer. É ruim isso né? [...] Alguma coisa não é muito satisfatória não, mas a gente aceita porque, é melhoria para a cidade” (Maria do Rosário, 82 anos).

Como pode ser observado, um dos conflitos entre o patrimônio e os moradores da cidade de Goiás, se trata das exigências com relação a reformas, construções e mudanças nas estruturas dos imóveis, que causam descontentamento em algumas pessoas. Há sentimento de insatisfação ao precisar seguir determinadas regras estabelecidas em decorrências da patrimonialização.

Ao longo da pesquisa, muitos moradores relataram que concordam e se sentem satisfeitos com o patrimônio do centro histórico-cultural, mas há aqueles que, embora concordem, sentem-se prejudicados com determinadas imposições, como é o caso de João Luiz, de 59 anos, morador e pipoqueiro em uma das principais praças da cidade. A praça do Coreto e algumas ruas são interditadas ao final do dia nos finais de semana, para que não tenha trânsito de automóveis, com o objetivo de facilitar a locomoção dos pedestres, pois, com a visita dos turistas, outros comércios são abertos utilizam das ruas e calçadas para colocar mesas e cadeiras e atenderem seus clientes. [...] “tenho sentimento, quando os fiscais vêm fechar, o meu coração fica a mil por hora, mas fazer o quê né? Isso aí eu tenho sentimento, meu coração dói quando eu vejo, mas Deus é mais viu. Essa revolta eu tenho”⁴. Essa opinião é semelhante a opinião do Fernando, de 53 anos, que relatou: “[...] eu sou contra a "fechação" da corrente da praça. Eu acho que a pessoa tem que movimentar, agora, um dia de um carnaval, tá certo, porque é muita multidão vem pra cá”⁵.

Ambos os moradores afirmam que não concordam com a medida, pois, nos dias em que não há eventos na cidade, o movimento no centro histórico é reduzido, tornando desnecessário o uso das correntes. Esse contexto, aliado à impossibilidade de os moradores circularem com

³ Entrevista cedida a autora no dia 03 de novembro de 2024.

⁴ Entrevista cedida a autora no dia 22 de março de 2024.

⁵ Entrevista cedida a autora no dia 04 de novembro de 2024.

seus veículos, segundo eles, prejudica os pequenos comerciantes do centro.

A partir da análise dos relatos durante a pesquisa, foi observado que os conflitos vividos pelos moradores da Cidade de Goiás, estão carregadas de afeto. Os sentimentos não necessariamente estão relacionados a negação ou rejeição do patrimônio, mas sentem mal-estar devido a dificuldades que enfrentam no dia a dia e muitas coisas parecem sem solução, como se fosse uma disputa entre os moradores e os agentes do patrimônio. A falta de diálogo entre a população local e os órgãos oficiais, como o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pode ser um dos motivos de potencialização de conflitos e insatisfação na relação com os moradores da cidade.

4.2 Educação patrimonial, identidade e saúde mental

Afinal, qual a importância do reconhecimento da identidade e da cultura na vida das pessoas da região? É importante que haja políticas públicas que aproximem os moradores locais dos agentes do patrimônio, para que estes possam ouvir as queixas dessas pessoas, tornando possível esclarecer os direitos e deveres exigidos para que o centro histórico-cultural esteja dentro dos critérios necessários para que seja reconhecido como patrimônio da humanidade, pois, se não há sentimento de pertencimento, de representatividade identitária, o patrimônio poderá não ter sentido para a comunidade.

Na educação patrimonial há a preocupação quanto ao objetivo da patrimonialização de um bem cultural, o “patrimônio é para quem?” Para quem a preservação faz sentido?

Segundo Tolentino (2015) a educação patrimonial deve ter uma base democrática, com isso, é necessário que haja a participação efetiva da comunidade, onde sobressai a construção coletiva do conhecimento. Assim como medidas educativas deverão ser um recurso para a valorização da diversidade cultural, e para o fortalecimento da identidade na relação com o patrimônio, a partir de estratégias que poderão ser utilizadas ao definir um bem cultural que será tombado (Florêncio, 2014).

Diferente do que muitos podem pensar, educação patrimonial não se trata de educar as pessoas no sentido de ensinar a elas o que é patrimônio para que aceitem o que é imposto a quanto a identidade local. A ideia da educação patrimonial propõe ações para promover a relação entre comunidade e patrimônio e para minimizar conflitos, como um facilitador que conecta os membros da comunidade com aquilo que é de fato uma representação de sua identidade. Para isso, torna-se essencial conhecer e dialogar com a comunidade, buscando dar voz a essas pessoas e consultá-los, tornando-os protagonistas quanto ao que eles acham que os

representa, em vez de definir e levar para a decisão final quanto ao que é o que deve ser patrimônio para eles (Tolentino, 2015).

Embora seja compreendido a importância da prática de educação patrimonial, Scifoni (2015) ressalta que é comum ouvir dos profissionais do patrimônio que não há tempo para se dedicar a educação patrimonial, devido a rotina de trabalho e fiscalização que é intensa. Dessa forma, há o desafio de tornar a educação patrimonial essencial nos processos de patrimonialização.

A contribuição da ação educativa diz respeito ao reconhecimento do patrimônio pela comunidade, trata-se de uma ação que não se restringe ao ambiente escolar, toda a comunidade pode participar e poderão se aproximar afetivamente das suas referências culturais, com a participação ativa dos moradores. Além disso, a contribuição se baseia no fortalecimento do vínculo da comunidade com o seu patrimônio, pelo qual ela é protagonista e, portanto, pelo que ela entende e define que faz parte da sua identidade. Os autores ressaltam: “cidades, bairros, famílias, enfim, onde há comunidade há pessoas identificando o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido para que aquele grupo permaneça com suas noções de identidade estabelecidas” (Portilho e Lopes, 2021, p.24).

Pensando nisso, a educação patrimonial não pode ser um produto ou uma maneira de fazer divulgação de informações e sim uma forma de buscar estabelecer novas relações entre as comunidades e o seu patrimônio (Scifoni, 2015). Nas propostas de educação patrimonial, deve ser compreendido que a memória mobiliza afetos coletivos e estes podem ser positivos ou negativos, se trata de um fenômeno social. A memória pode trazer à tona por determinadas pessoas, elementos que já haviam sido esquecidas. Sendo assim, as disputas entre lembrar e esquecer tornam a memória um campo vivo (Portilho e Lopes, 2021).

Segundo Scifoni (2015) a educação patrimonial não pode ser uma mera transmissão de conteúdos pela perspectiva dos técnicos do patrimônio, posicionado de forma autoritária o “ensino” da cultura, a partir de uma visão de cima para baixo, de forma em que haja imposição da identidade cultural nas comunidades. Portanto, compreende-se que a educação patrimonial pode servir como recurso de políticas públicas, informando a comunidade a respeito das condições, inclusive das legislações, para que o bem cultural seja patrimonializado e para que a própria comunidade tome as decisões finais, para que possam sentir-se representados, ou o envolvimento da comunidade pode ficar prejudicado, conforme Marlene relatou durante entrevista:

Não houve um trabalho de conscientização na cidade. O quê que é uma cidade patrimônio mundial? [...] E a gente percebe que, nesses 25 anos de patrimônio, a

cidade não se engajou perfeitamente sobre a importância disso, a população não foi preparada. Ela ficou emocionada ao receber o título, mas não sabe até hoje o significado desse título. O poder público não tem essa preocupação de fazer esse trabalho [...] (Marlene, 68 anos).

Há atualmente autores que discutem as noções de saúde mental e patrimônio cultural, como Silva (2019), que realizou sua pesquisa destacando como as práticas pioneiras de Dra. Nise da Silveira, ao implantar ateliês de terapia ocupacional baseados na arte, se aproximam dos conceitos de patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, definidos pelo artigo 216 da Constituição Federal Brasileira. A terapia ocupacional, ao promover formas de expressão e modos de criar, fazer e viver, pode ser interpretada como uma manifestação de patrimônio vivo, especialmente no campo da saúde mental. E essa é uma noção muito próxima do conceito utilizado para definir o que é patrimônio cultural.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais [...] - Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988)

Nise da Silveira utilizou a arte como meio terapêutico para acolher e dar visibilidade às subjetividades dos usuários, ressignificando suas produções como socialmente aceitas. A criação do Museu de Imagens do Inconsciente reforça essa perspectiva, ao preservar as produções dos pacientes, transformando-as em elementos de memória coletiva e identidade. Assim, sugere-se que Nise possa ser vista como uma "patrimonialista", pois suas práticas uniram cuidado, expressão subjetiva e preservação cultural, contribuindo para a valorização e transformação das identidades dos seus pacientes (Silva, 2019).

Outro exemplo de trabalho abordando a temática do patrimônio e saúde mental, foi Silva (2021) que discute as experiências e práticas artístico-culturais no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.

O uso de bens e referências culturais de natureza i/material no serviço do cuidado em saúde mental se mostra intrínseco aos anseios e diretrizes da Luta Antimanicomial. A ressignificação do uso de bens/referências culturais como ferramenta de intervenção e inclusão social nas oficinas terapêuticas dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e sua emancipação e autonomia frente às ferramentas institucionais só demonstram com clareza que os direitos culturais e a patrimonialização, sem dúvida, podem somar um outro “lugar social” para a loucura (Silva, 2021, p.61).

Sob essa ótica, é relevante destacar que, no Brasil, os Direitos Culturais são reconhecidos de forma interligada aos Direitos Humanos e servem como base para orientar as políticas de desenvolvimento, inclusive no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, busca-se não apenas o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, mas também a

promoção de condições que permitam seu pleno florescimento com equidade, liberdade e dignidade (Silva, 2021).

A identidade individual recebe as influências do coletivo e a cultura é um recurso que pode utilizar a diversidade cultural como ferramenta para o cuidado em saúde mental. É possível perceber que os bens e os referenciais do patrimônio cultural também fazem parte desses propósitos, desde que o patrimônio seja reconhecido como representação da identidade local e o sentimento de pertencimento está presente. Não são apenas monumentos, bens arquitetônicos e artísticos, são histórias, representações do passado que constroem identidades, e a identificação das pessoas com essa histórica promove sentimentos, emoções expressadas a partir dos significados das representações culturais.

No serviço público de saúde mental (CAPS) pode ser usado das referências e bens culturais para auxiliar na expressão da diversidade de saberes e fazeres culturais, como, por exemplo, oficinas de cunho artístico cultural, participação nas festas populares, comemorações, pinturas, danças, músicas e etc (Silva, 2021).

No caso da pesquisa realizada na Cidade de Goiás, o contexto das entrevistas não estava associado ao serviço no Centros de Atenção Psicossocial, mas não é necessário que a comunidade necessite do serviço público de saúde mental para que a cultura e a identidade favoreçam a saúde mental da população. Oficinas de educação patrimonial podem acontecer com toda a comunidade, a partir de políticas públicas que possam investir no bem-estar e qualidade de vida das pessoas, indo ao encontro do conceito de saúde estabelecido pela OMS - Organização Mundial da Saúde: “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”⁶.

Portanto, preservação não deve ser apenas do patrimônio, mas também da saúde mental dos moradores próximos ao bem patrimonializado, através de diálogo e do reconhecimento da identidade diante daquilo que realmente faz sentido para a comunidade local. As identidades nunca são totalmente consolidadas, são construídas em sua multiplicidade ao longo de discursos, práticas e posições que podem se entrelaçar, estão sujeitas a uma profunda historicização, estando constantemente em processo de mudança e transformação (Hall, 2014).

As identidades emergem da narrativa do eu, e embora sua natureza seja simbólica, não diminui de forma alguma sua eficácia discursiva, material ou política. Mesmo que a sensação de pertencimento, ou seja, a conexão com a história que dá origem às identidades, esteja em

⁶ Disponível em: <https://www.who.int/about/governance/constitution>. Acesso em: 05 de janeiro de 2025.

parte no imaginário, e, portanto, seja sempre construída em parte na imaginação (Hall, 2014).

Segundo Menezes (2006) a cidade é uma representação, uma imagem. A percepção que os habitantes têm da cidade ou de partes dela é fundamental para a vivência urbana. Para que as representações deixem de ser apenas conceitos mentais ou psicológicos e passem a fazer parte da vida social, elas precisam interagir com o mundo sensorial e físico. O patrimônio ambiental urbano está enraizado na dimensão física da cidade, pois é através dos elementos empíricos do ambiente urbano que os significados são estabelecidos, criados, produzem efeitos, são renovados e, eventualmente, descartados.

A cidade como bem cultural é marcada por sentidos e valores estabelecidos pelas práticas sociais que marcam a condição humana. A cidade culturalmente qualificada será reconhecida pelos turistas, pelos moradores, pela avaliação técnica e para os negócios. Menezes (2009) define valor afetivo do bem cultural como aquilo que possui vínculos subjetivos, carga simbólica, sentimento de pertença ou identidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme proposto neste estudo, diante dos relatos das entrevistas dos moradores da Cidade de Goiás e da pesquisa realizada, concluiu-se que atualmente não há consenso quanto a se sentir ou não representado pelo patrimônio do centro histórico e as opiniões são polarizadas na cidade. Foi observado que quando não há adesão da comunidade, os objetivos comerciais relacionados ao turismo não se tornam efetivos e a imposição por interesses de poucos, dificulta o crescimento econômico local. Portanto, compreende-se que há uma diversidade na percepção e nos sentimentos relacionado a representação do Centro Histórico que precisam ser reconhecido pelas instituições oficiais do patrimônio e pelas pessoas do local para que a presença do bem cultural faça sentido para a comunidade em que este se encontra.

A cultura é manifestada através da arte, que são expressas nos monumentos arquitetônicos, nos museus, nas habilidades culinárias, nas festividades locais, são expressões simbólicas que conectam o passado com o presente, e ao mesmo tempo, revelam tensões. A relação entre saúde mental e aspectos culturais está intrínseca, sendo o patrimônio cultural um fator que pode influenciar de maneira positiva ou negativa, a depender da representação e seus significados compreendidos pelos moradores da região. É sugerido a realização de novas pesquisas a respeito do tema, com a inclusão de dados quantitativos, para aprofundar e ampliar o entendimento da relação entre o patrimônio histórico e a saúde mental dos moradores da Cidade de Goiás.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1937. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>. Acesso em: 05/01/2025.

BRASIL. Constituição Federal (1988). Artigo 216. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05/01/2025.

FLORÊNCIO, S et al. **Educação patrimonial: histórico, conceitos e processos**. Brasília: Iphan; DAF; Cogedip; Ceduc, 2014.

Hall, S. **Quem precisa de identidade? In: Identidade e diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais**. 15ª edição, Petrópolis – RJ: Vozes, 2014.

MENESES, U. T. B. A cidade como bem cultural: Áreas envoltórias e outros dilemas, equívocos e alcance na preservação do patrimônio ambiental urbano. **Patrimônio: atualizando o debate**. São Paulo: IPHAN, 2006. Disponível em: < <https://repositorio.usp.br/item/001636193>>. Acesso em: 05/01/2025.

PORTILHO, A. S.; LOPES, R. H. **Educação patrimonial: abordagens e atividades educativas com os patrimônios**. 1ª edição, Campos dos Goytacazes, RJ: EdUENF, 2021.

SANTOS E SILVA, R. “O futuro de Goiás é o passado”: a organização vilaboense de artes e tradições e os itinerários da salvaguarda das referências culturais na cidade de Goiás-GO (1965-2015). 2019. 159 p. Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Educação e Patrimônio Cultural e Artístico do Programa de Pós-graduação em Arte- PPG-Arte, Instituto de Artes da Universidade de Brasília, 2019. Disponível em: < <https://jbb.ibict.br/handle/1/1317>>. Acesso em: 05/01/2025.

SCIFONI, S. Para repensar a educação patrimonial. In: PINHEIRO, A. R. S. (org.). **Cadernos do patrimônio cultural: educação patrimonial**. Fortaleza: Prefeitura Municipal de Fortaleza, (1), 187-198, 2015. Disponível em: < [http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/EduPat_Cadernos_do_patrimonio_educacao_patrimonial_voll\(3\).pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/EduPat_Cadernos_do_patrimonio_educacao_patrimonial_voll(3).pdf)>. Acesso em: 15/01/2025.

SILVA, M. M. R. **Educação patrimonial: novos rumos da conscientização acerca do patrimônio vivo por meio da terapia ocupacional**. 2019. 88p. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Pós- Graduação Profissional em Patrimônio Cultural, Área de Concentração em História e Patrimônio Cultural, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), para obtenção do título em mestre em patrimônio cultural. Santa Maria, 2019. Disponível em: < <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/20255>>. Acesso em: 15/01/2025.

SILVA, J. M. P. **Patrimônio cultural, direitos culturais e um outro "lugar social" para a loucura: da reforma da saúde mental à patrimonialização**. 2021. 177p. Dissertação

submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Patrimônio, Cultura e Sociedade, no curso de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade. Nova Iguaçu, RJ, 2021. Disponível em: < <https://rima.ufrjr.br/jspui/handle/20.500.14407/14368>>. Acesso em: 15/01/2025.

TOLENTINO, A. Narrativas de educação patrimonial: a experiência da casa do patrimônio da Paraíba. In: PINHEIRO, A. R. S. (org.). **Cadernos do patrimônio cultural: educação patrimonial**. Fortaleza: Prefeitura Municipal de Fortaleza, (1), 61-70, 2015. Disponível em: < [http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/EduPat_Cadernos_do_patrimonio_educacao_patrimonial_voll\(3\).pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/EduPat_Cadernos_do_patrimonio_educacao_patrimonial_voll(3).pdf)>. Acesso em: 15/01/2025.